

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА СОСТАВА МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ

PROBLEMS OF DETERMINING THE SUBJECT OF FRAUD WHEN RECEIVING PAYMENTS

ШЕРГАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарёва.*

SHERGANOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA,
N.P. Ogarev National Research Mordovian State University.

В данной статье рассмотрены проблемы определения предмета состава мошенничества при получении выплат. Выявлено значение для общества мошенничества при получении выплат. Обоснована идея о внесении поправок в уголовное законодательство для устранения проблем, возникающих у правоприменителя с установлением и квалификацией предмета мошеннических действий при получении выплат. При рассмотрении судебной практики определено, что рассматриваемое преступление совершается в рамках социального обеспечения некоторых категорий граждан, которые нуждаются в этом.

This article discusses the problems of determining the subject of fraud when receiving payments. The importance of fraud in receiving payments for society has been revealed. The idea of amending criminal legislation is substantiated to eliminate problems that arise for a law enforcement officer with the establishment and qualification of the subject of fraudulent actions when receiving payments. When considering judicial practice, it was determined that the crime in question is committed within the framework of social security for certain categories of citizens who need it.

Ключевые слова: предмет преступления, мошенничество, выплата, социальная выплата, денежные средства.

Key words: the subject of the crime, fraud, payment, social payment, money.

Одной из закономерностей возникновения преступности в современном обществе является разнообразие методов мошенничества, продолжающийся процесс видообразования и постоянная адаптация к меняющейся экономике. В 2012 году законодатель внес поправки в Уголовный кодекс, а также ввел дополнительные виды мошенничества, а именно в сфере кредитования, страхования, предпринимательской деятельности, социальных выплат [1].

Это закономерно привело к увеличению остроты вопросов о квалификации новых преступлений, а также к трудностям в расследовании и дальнейшем рассмотрении уголовных дел в суде. Особо появляются трудности при установлении признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, в том числе его предмета.

Необходимо отметить, что диспозиция данной нормы является бланкетной. Для того чтобы усмотреть ее наличие на практике, правоприменителю необходимо изучить конкретные нормативные акты, касающиеся определенного вида выплат и процедуры их получения.

К таким нормативным актам относятся федеральные законы, регулирующие право на получение различных социальных гарантий, выраженных в форме социальных выплат и компенсаций. В законодательных актах установлены виды гарантий, состав лиц, которые имеют законное право на получение выплат, а также порядок их назначения и получения.

Действия лица, совершающего мошенничество при получении выплат, преобладают в форме незаконного присвоения средств, которые предполагают получение социально незащищенным и нуждающимся слоям населения пособий, компенсаций и иных выплат. Данные выплаты выделяются из бюджета фондов социального, пенсионного страхования как федерального значения, так и регионального.

Стоит остановиться на одном из спорных вопросов, а именно на определении термина «выплата». Многие специалисты в области права считают это определение не совсем точным с точки зрения юридической терминологии. Указанный термин относительно исследуемого состава преступления подразумевает процесс перечисления денежных средств нуждающимся категориям граждан как меру социальной поддержки [5, с. 87].

В этой связи считаем необходимым дополнить данное понятие и изложить в следующем виде: «социальная выплата». Данное решение избавит правоприменителя от проблем, возникающих при разграничения смежных составов преступлений, предусмотренных ст. 159 и 159.2 УК РФ.

До сих пор остается дискуссионным вопрос, почему при включении нового состава преступления в сфере мошенничества в Уголовный кодекс, законодатель установил хищение именно выплат, которые являются социальными. Из этого следует, что дополнительным объектом по статье 159.2 УК РФ являются общественные отношения в сфере социального обеспечения граждан.

Термин «выплата», указанная в диспозиции рассматриваемой статьи Уголовного кодекса РФ подразумевает под собой получение денежных средств, которые могут быть как в наличном виде, так и безналичном. В статье 159.2 УК РФ в точности прописано, что мошенничество совершается при получении льгот, компенсаций, субсидий и иных социальных льгот, когда оплата производится посредством операций с денежными средствами или иным имуществом. Исходя из этого можно вывод, что законодатель закрепил два вида предмета по данному составу преступления: денежные средства и имущество.

Как отмечает Никитина И.А.: «Деньги как предмет хищения представляют собой российские и иностранные денежные знаки, находящиеся в свободном обороте на момент совершения преступления» [4, с. 67].

Рост и актуальность движения безналичных денежных средств приводит к росту мошенничества именно с использованием безналичного способа перечисления денег. Данный факт был отражен в Пленуме Верховного Суда в постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», где поясняется, что денежные средства, находящиеся на счетах в банках, являются также предметом мошенничества [3].

Исходя из этого, приходим к выводу, что предметом мошенничества при получении выплат могут быть как наличные, так и безналичные денежные средства.

Изучение положений статьи 159.2 УК РФ позволяет заключить, что перечень выплат, охватываемых данной нормой, не является исчерпывающим и не охватывает всех видов компенсаций, относящихся к сфере преступлений данного типа. Как ранее было отмечено, являются общественные отношения в сфере социального обеспечения, которая выражается в разных формах материальной поддержки и подпадает под уголовно-правовую норму. В связи с чем, верно отмечает Н.Ю. Скрипченко: «Законодательный прием поставил перед правоприменителем задачу оценить природу общественных отношений, возникающих в связи с выплатами того или иного характера» [6, с. 88].

Верховный Суд РФ в постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» утвердил, что для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания [3].

Говоря о социальных выплатах, нельзя не обозначить их понятие. Социальная выплата – это мера государственной поддержки определенным категориям граждан, которые нуждаются в дополнительной материальной и иной поддержке.

Назначение социальных выплат имеет свою определенную цель: помочь нуждающимся категориям граждан. Исходя из данной цели многие правоведы видят мошенничество при совершении выплат как преступление имеющее особую общественную опасность, так как при совершении данного преступления, лицо совершившее его тем самым нарушает право того человека, который в действительно нуждается в государственной социальной помощи.

Исходя из вышеуказанной диспозиции статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам относятся: пособия, компенсация, субсидия, иные социальные выплаты.

Стоит отметить, что вопрос относительно иных социальных выплат до сих пор остается неразрешенным и дискуссионным, поскольку каждая отдельная социальная выплата устанавливается в соответствии с федеральным законом, регламентирующим ее назначение. Развитие социальной политики в Российской Федерации, возникновение новых различных социальных программ влечет за собой рост количества социальных выплат, а также их видов.

Однако необходимо подчеркнуть, что иными социальными выплатами являются все выплаты:

- Осуществляемые на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов;
- Не обусловленные предоставлением, получающим выплату какого-либо имущества, выполнением им работ.

Указанные выплаты имеют как компенсационный, так и поощрительный характер, что, несомненно, еще раз указывает на бланкетность исследуемой нормы.

Так, гражданка М., будучи заведующей поликлиникой ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Рузаевка, а также с 01.12.2020 членом комиссии по определению списка сотрудников указанного учреждения здравоохранения, которые оказывают оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 14.12.2020 до 22.12.2020, находясь на территории больницы предоставила на рассмотрение комиссии до ее заседания 22.12.2020, подписанный ею список за отчетный период декабрь 2020 года с внесенными в него в период с 14.12.2020 по 22.12.2020 заведомо ложными сведениями о контакте с больными COVID-19 09.12.2020 с ФИО и 14.12.2020 с ФИО, фактически не осуществляя прием таковых пациентов и не контактируя с ними в указанные даты в декабре 2020 и за весь период декабря 2020 года [7].

Суд признал гражданку М. виновной в совершении преступления, предусмотренного 159.2 УК РФ. Субсидию гражданка М. получила исключительно путем обмана – в результате предоставления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. Факт получения осужденной денежной субсидии, основанием для выделения которой явились представленные ею ложные и недостоверные сведения, связанные с намеренным несоответствующим действительности отражением в реестре лиц, с которыми она контактировала как с больными с установленным диагнозом ковид, о чем М. было достоверно известно, свиде-

тельствует о том, что умыслом последней прямо охватывалось совершение мошеннических действий при получении указанной субсидии.

Из указанного выше приговора видно, что при определении иных видов социальной помощи у правоприменителя возникают сложности, в связи с наличием большого количества отдельных нормативно-правовых актов, на основании которых могут предоставляться различные виды социальной помощи для отдельных категорий граждан. В данной ситуации судом было проанализировано Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020–2022 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» [2].

Иначе состоит ситуация с пенсиями поскольку в Российской Федерации на сегодняшний день есть три вида пенсии: накопительные, страховые и пенсии по государственному обеспечению. Все указанные пенсии имеют признаки социальной выплаты, кроме накопительной, так как она формируется за счет средств страховых взносов работодателей и фактически является частью дохода и собственностью граждан.

Так, гражданин С. как обучающийся на бюджетной основе очной формы обучения и имеющий право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, заполнил заявление о назначении ему пенсии по случаю потери кормильца и направил его в пенсионный орган. Решением пенсионного органа ему была назначена пенсия по потере кормильца, позднее гражданин С. был отчислен из учебного учреждения, о чем не сообщил в пенсионный орган, при этом пенсию по потере кормильца продолжал получать. Приговором суда гражданин С. был осужден по части 1 статьи 159.2 УК РФ [8].

В данной ситуации судом было проанализировано пенсионное законодательство, при этом суд признал пенсию по потере кормильца социальной выплатной и квалифицировал действия по статье 159.2 УК РФ.

Иной социальной выплатой также можно считать сертификат на получение материнского капитала, который регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Данный закон определяет материнский капитал как средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, например на приобретение жилья.

Принимая во внимание вышеуказанный Федеральный закон, можно полагать, что предметом мошеннических действий при получении материнского капитала будут являться не денежные средства, а право на чужое имущество, не только жилого помещения, но земельного участка для строительства жилья в собственность.

Так, например, гражданка В., являясь держателем сертификата материнского капитала, решила воспользоваться денежными средствами сертификата, путем обмана должностных лиц пенсионного органа а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств, при этом, не намереваясь производить улучшение жилищных условий. Вступив в сговор с гражданином Д. оформила договор займа под залог земельного участка, который якобы будет ею приобретен посредством вложения денежных средств

от материнского капитала, при этом не намеревалась исполнять обязательства по указанному договору, направленные на осуществление строительства жилого помещения на указанном участке [9].

Преступление, совершенное гражданкой В. суд квалифицировал по части 3 статьи 159.2, назначено наказание в виде лишения свободы. Суд установил в действиях подсудимой прямой корыстный умысел, проанализировал Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

При этом стоит отметить, что в статье 159.2 УК РФ не обозначено на приобретение права на имущество, о котором говорится в указанном выше приговоре. В таком случае действия лиц, совершающих преступления с сертификатами материнского капитала, должны квалифицироваться по статье 159 УК РФ, однако судебная практика говорит об обратном, такие действия квалифицируются по статье 159.2 УК РФ. Соответственно, отсутствие в диспозиции ст.159.2 УК РФ специфического для мошенничества предмета - права на чужое имущество является законодательным пробелом. Считаем, что нужно дополнить диспозицию ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» данным признаком.

Таким образом, мошенничество при получении выплат обладает специфическим предметом хищения – выплатой. В настоящее время термин «выплаты» в диспозиции статьи 159.2 УК РФ носит явно не точный характер. Поскольку данное понятие подразумевает под собой процесс перечисления денежных средств отдельным категориям населения, которые нуждаются в материальной поддержке. При рассмотрении судебной практики было обнаружено, что рассматриваемое преступление совершается в рамках социального обеспечения некоторых категорий граждан, которые нуждаются в этом. Эти выплаты проявляются в компенсации, пенсии, предоставлении льгот по социальным программам. В связи с этим считаю необходимым дополнить указанное понятие и изложить его в следующей редакции: «социальная выплата». В целом стоит отметить, что базовые трудности при применении новозданных норм в форме мошенничества заключаются в их отличии от так называемых «классических» форм, а также в различии между вновь введенными видами мошенничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (текст с изменениями и дополнениями на 06.04.2024 г.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Российская Федерация. Постановления. О государственной социальной поддержке в 2020-2022 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 г. № 17620: текст с изменениями и дополнениями на 15.07.2022 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 45. Ст. 7115. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366458/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b.
3. Российская Федерация. Верховный Суд Российской Федерации. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 29. (текст с изменениями и дополнениями на 15.12.2022 г.) // Российская газета. 2022 г. 15 декабря. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412.
4. Никитина И.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Томск: Издательство Томского государственного университета, 2020. 320 с.

5. Прокументов Л.М. Ошибки законодательного построения ст. 159 2 УК РФ / Л.М. Прокументов, А.В. Архипов // Уголовное право. 2015. № 1. С. 85-90.

6. Скрипченко Н.Ю. Мошенничество при получении выплат (ст. 159. 2 УК РФ): законодательное регулирование и практика применения // Право: история и современность. 2018. № 3. С. 88-94.

7. Приговор мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия от 20.12.2022 г. по делу № 1-8/2022. URL: <https://mirsud.e-mordovia.ru/Home/Records/21>.

8. Приговор мирового судьи судебного участка Пристенского района Курской области от 15.04.2024 г. по делу № 1-10/24. URL: <https://msud.garant.ru/#/document/764445830>.

9. Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от 02.02.2023 г. по делу № 1-655/2023 // СПС Гарант: [база судебных актов, судебных решений и нормативных документов]. URL: <https://arbitr.garant.ru/#/document/337877131/paragraph>.

© Шерганова Е.А., 2024.